

Université d'Oran 2
Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers
Département des Sciences de la Terre
Laboratoire de Paléontologie Stratigraphique et de Paléoenvironnement

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master
En Sciences de la Terre
Option : Géologie des Bassins Sédimentaires

LA PLATE-FORME CARBONATEE MESSINIENNE DU DJEBEL AOUD SMA
(MONTS DES OULED ALI, BASSIN DU BAS CHELIF) :
SEDIMENTOLOGIE ET GEOCHIMIE

Présenté et soutenu publiquement par :
Mr Mohammed Nadir NAIMI

Devant le jury composé de :

MAHBOUBI Mahammed	Professeur	Université d'Oran 2	Président
MANSOUR Bouhameur	Professeur	Université d'Oran 2	Rapporteur
BELHADJI Ahmed	M. A. A.	Université d'Oran 2	Examineur
BOUTIARA Redouane	Chef de Carrière	Lafarge Ciment Oggaz	Invité

23 Juillet 2019

AVANT-PROPOS

Arrivé au terme de ce travail, il m'est donné l'occasion ici d'affirmer ma reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué par leur aide, leur soutien ou leurs encouragements, à sa réalisation.

Je souhaite en premier lieu remercier M. Bouhameur MANSOUR, Professeur à l'Université d'Oran 2, de m'avoir proposé ce sujet. Il était une personne exceptionnelle et un encadreur idéal le long de ces mois de travail. Il m'a proposé des idées sans jamais dénigrer ou imposer, comme il a partagé ses connaissances avec moi sans prétention.

Je tiens à témoigner ma profonde gratitude à M. Mahammed MAHBOUBI, Professeur à l'Université d'Oran 2, pour avoir accepté de présider le jury.

Ma reconnaissance va également à M. Ahmed BELHADJI, Maître assistant à l'Université d'Oran 2, qui m'a fait l'honneur d'examiner mon travail, et d'avoir étudié les foraminifères planctoniques.

Ce travail n'aurait pas pu aboutir en cette période aussi courte sans la collaboration de nombreuses personnes :

Je commence tout d'abord par M. Miloud BENHAMOU, Professeur à l'Université d'Oran 2 et spécialiste des carbonates qui n'a pas hésité à m'aider dans l'étude des lames minces.

Je lui dois une bonne partie des résultats de mon étude, M. Mohamed BENDELLA, Maître de Conférences à l'Université d'Oran 2 et le premier ichnologue algérien, il a apporté un plus pour mon travail par la détermination des traces fossiles.

Je tiens à remercier chaleureusement M^{lle} Linda SATOUR, Maître de Conférences à l'Université d'Oran 2 et spécialiste des bivalves, pour sa disponibilité, ses conseils, ainsi que pour la détermination des bivalves.

Je voudrais saluer ici tous les travailleurs de la carrière du groupe LAFARGE CIMENT OGGAZ (LCO) où j'ai passé un stage de quelques semaines, et spécialement au directeur de ce stage, M. Redouane BOUTIARA, chef des carrières additives, pour sa confiance, pour le matériel qu'il a mis à ma disposition, pour ses conseils, et pour les nombreuses discussions scientifiques et professionnelles. Cette relation qui s'est développée au cours du temps en une franche amitié !

Merci à tous les membres du Laboratoire de chimie du groupe, et particulièrement à M. Ali MAROUF, technicien au laboratoire, avec lequel j'ai appris les méthodes de l'utilisation du matériel.

Revenons à l'Université d'Oran 2. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à M. Hocine BOUZA et M^{me} Fatima Zohra MEROUANE, ingénieurs au laboratoire des lames minces du Département des Sciences de la Terre, qui m'ont beaucoup aidé dans la confection des lames minces et des sections polies. J'espère voir Fatima soutenir sa thèse le plutôt possible.

Une pensée à tous mes enseignants au Département des Sciences de la Terre, qui ont contribué à ma formation en Licence et en Master : Abdelkader OUALI MEHADJI, Boumediene BOUTERFA, Khireddine Faiyçal Tewfik ATIF, Lahcene BELKEBIR, Kacem

MOUSSA, Mostefa BESSEDIK, Fouzia DELLALOU-HACHEMI, Arbia CHERIET, Mohamed El Habib MANSOURI, Nouredine BOUALEM, Karima BENRAMDANE-LAGRAA, Abdia SEBANE-TOUAHRIA, Fatima Zohra BENDJELLOUL-ALLAMI, Abdelmansour NADJI, Abdeldjebar SALHI, Abbès SEBANE, Amar MEDDAH, Rabah BOUZID, Rachid BENDOUKHA Mohammed TABELIOUNA, Tewfik BOURSALI et Mohamed MAHMOUDI.

Un très grand merci à mes collègues, doctorants au Département des Sciences de la Terre pour leurs encouragements : Redouane SADJI, Salim BELKHEDIM, Hassane TADJEDDINE, Sara SAIDI, Mohamed AIMOUCHE, Hicham LIMAM, Amine DOUKANI, Walid ZACHE, Abdelkrim NEMRA, Cheikh Younès MAHBOUBI et Ayoub BELKHIR.

Une myriade de mercis très affectueux à mes chers amis et frères. Je commence tout d'abord par les anciens, ceux des années du collège : Ilyes Ibrahim OULHACI, Hamza HACINE et Zakaria SEHLI. Et ceux avec lesquels je partage cette passion de la géologie : Mohammed Abdelmadjid HAMOUS, Djamel Eddine BENDAHO, Mohamed Chakib CHEKKALI et Abdelhafid NECHNICHE.

Enfin, je ne peux oublier ceux qui m'ont amené jusqu'ici. Ils ont toujours été là et j'espère qu'ils le seront encore pour longtemps. Je leur dédie ce manuscrit. A mes très chers parents, à ma sœur Ferial, ainsi qu'à mes frères Omar Abdelhadi, Yacine et le petit Zakaria Ayoub.

Que tous ceux et celles que j'ai oublié de citer me pardonnent !

A tous merci...

Mohammed Nadir NAIMI

TABLE DES MATIERES

Avant-propos	
Table des matières	
Liste des illustrations	
Résumé	
Abstract	
Figurés et symboles utilisés	

CHAPITRE 1 : Généralités	01
I. INTRODUCTION	01
II. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE GENERAL	01
III. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU BASSIN DU BAS CHELIF	01
IV. CADRE GEOGRAPHIQUE DU SECTEUR D'ETUDE	05
V. CADRE GEOLOGIQUE LOCAL	05
VI. METHODE ET OBJECTIFS DU TRAVAIL	07
1. Méthode de travail	07
1.1. Sur le terrain	07
1.2. Au laboratoire	07
2. Objectifs du travail	09
CHAPITRE 2 : Lithostratigraphie	11
I. INTRODUCTION	12
II. COUPE DU DJEBEL HAUDH EL MATMAR	12
1. Les marnes grises	14
2. Diatomites	16
2.1. Membre 1	16
2.2. Membre 2	16
3. Calcaires	18
3.1. Ensemble 1	18
3.2. Ensemble 2	18
3.3. Ensemble 3	21
3.4. Ensemble 4	21
3.5. Ensemble 5	21
III. COUPE DU TELEGRAPHE DE L'OGGAZ	23
1. Calcaires à corallinacées	24

2. Calcaires récifaux	24
IV. CONCLUSION	27
CHAPITRE 3 : Microfaciès	28
I. INTRODUCTION	29
II. ETUDE DES MICROFACIES	29
A. Coupe du Djebel Haoudh el Matmar	29
1. <i>Halimeda-rich bed</i>	29
2. <i>Halimeda-poor beds</i>	29
3. Calcaires gréseux	31
B. Coupe du Télégraphe de l'Oggaz	31
1. Calcaires à corallinacées	31
2. Calcaires récifaux	31
III. INDICATIONS PALEOENVIRONNEMENTALES DES <i>HALIMEDA-RICH BEDS</i>	34
IV. CONCLUSION	35
CHAPITRE 4 : Géochimie	37
I. INTRODUCTION	38
I. GEOCHIMIE DES FACIES SEDIMENTAIRES	38
A. Coupe du Djebel Haoudh el Matmar	38
1. Marnes grises	38
2. Diatomites	39
3. Calcaires	42
B. Coupe du Télégraphe de l'Oggaz	42
1. Calcaires à corallinacées	44
2. Calcaires récifaux	44
3. Discussion	44
4. Intérêt économique	44
IV. CONCLUSION	45
CONCLUSION GENERALE	46
BIBLIOGRAPHIE	50

LISTE DES ILLUSTRATIONS

LISTE DES FIGURES

- Fig. 01** : Situation du bassin néogène du Bas Chélif et ses limites géomorphologiques (HEBIB, 2014 ; modifiée)
- Fig. 02** : Emplacement des principaux affleurements récifaux coralliens (+) du Messinien d'Oranie (SAINT MARTIN, 1990 ; *In* DOUAIMI & BENYOUB, 2015)
- Fig. 03** : Carte topographique du secteur d'étude avec la localisation des deux coupes étudiées (Extrait de la carte topographique du Sig au 1/25.000 ; modifiée)
- Fig. 04** : Localisation du Djebel Aoud Sma par rapport à la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du Bassin du Bas Chélif dans la région de Sig-Mohammadia (SAINT MARTIN *et al.*, 1992 ; modifiée)
- Fig. 05** : Image satellite montrant la coupe du Djebel Haoudh el Matmar (© Google Earth)
- Fig. 06** : Colonne lithostratigraphique de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 07** : La formation des marnes grises du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 08** : Les diatomites du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 09** : Les calcaires du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 10** : *Halimeda-rich bed* du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 11** : Calcaires micritiques
- Fig. 12** : Sections polies des calcaires à *Halimeda* du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 13** : Image satellite montrant la coupe du Télégraphe de l'Oggaz (© Google Earth)
- Fig. 14** : La coupe du télégraphe de l'Oggaz
- Fig. 15** : Colonne lithostratigraphique de la coupe du télégraphe de l'Oggaz
- Fig. 16** : Principaux caractères des calcaires de la coupe du télégraphe de l'Oggaz
- Fig. 17** : Microphotographie des calcaires de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 18** : Microphotographie des calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz
- Fig. 19** : Distribution relative des éléments majeurs dans les formations messiniennes du Djebel Haoudh el Matmar
- Fig. 20** : Diagramme de comparaison entre la composition chimique de la diatomite pure du Djebel Haoudh el Matmar et Djebel Touakas
- Fig. 21** : Distribution relative des éléments majeurs dans les calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

LISTE DES TABLEAUX

Tabl. 01 : Géo-localisation de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar

Tabl. 02 : Localisation géographique de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

Tabl. 03 : Composition chimique des différents faciès des formations messiniennes du Djebel Haoudh el Matmar

Tabl. 04 : Les microfaciès et les environnements de dépôt correspondant

Tabl. 05 : Comparaison entre la composition chimique des diatomites pures du Djebel Haoudh el Matmar et du Djebel Touakas

Tabl. 06 : Composition chimique des calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

RESUME

L'étude de deux coupes lithologiques à Djebel Aoud Sma (Monts des Ouled Ali, Bordure Sud du bassin du Bas Chéelif) a permis d'étudier la série messinienne complète de ce secteur.

Les diatomites du Djebel Aoud Sma ont été subdivisées lithologiquement en deux membres. Les résultats ichnologiques ont permis de les placer au sommet du premier membre diatomitique du bassin du Bas Chéelif.

Les calcaires-sus-jacents ont été subdivisés également en unité pré-récifale et unité récifale. Ils ont été le siège d'apports détritiques périodiques, qui ont atteint leur maximum dans l'unité récifale. L'*Halimeda-rich beds* ; un faciès qui pourrait constituer un niveau index, connu dans toutes les plates-formes carbonatées messiniennes de la Méditerranée occidentale, a été mis en évidence aussi, où il a été découvert pour la première fois dans la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du bassin du Bas Chéelif (Tessala-Béni Chougrane).

L'étude microfaciologique a permis d'interpréter le milieu de dépôt des deux unités carbonatées. L'unité pré-récifale correspond à une plate-forme carbonatée peu profonde, envasée et relativement calme, tandis que l'unité récifale s'est déposée dans un milieu peu profond également, relativement agité, présentant un talus (pente récifale).

Aussi, les résultats de la géochimie ont permis d'étudier la composition en éléments majeurs de tous les faciès rencontrés dans les marnes grises, les diatomites et les calcaires. Les diatomites pures peuvent constituer un bon gisement à exploiter, et c'est ainsi pour les calcaires qui peuvent faire une bonne matière première pour la fabrication du ciment gris et blanc.

Mots clés : Aoud Sma, Bassin du Bas Chéelif, Messinien, Plate-forme carbonatée, *Halimeda-rich beds*, Fluorescence des rayons X.

ABSTRACT

The study of two sections in Djebel Aoud Sma (Ouled Ali Mounts, Southern border of the Lower Chelif basin) helped to investigate the whole messinian series in this zone.

The Djebel Aoud Sma diatomites are subdivided into two lithologic members. The ichnological results helped to put this diatomites at the top of the first diatomaceous member of the Lower Chelif basin.

The limestones are also subdivided into pre-reefal and reefal units. They were the site of periodic detrital inputs, which reached their maximum in the reef unit. In this work, we highlight the Halimeda-rich beds, a typical facies of Messinian carbonate platforms of the western Mediterranean basin, which could constitute an index level, discovered for the first time in the Southern border of the Lower Chelif basin (Tessala-Beni Chougrane).

The microfacies allowed to interpret the depositional environment of the two carbonate units. The pre-reef unit corresponds to a shallow, silted and relatively calm carbonate platform, while the reef unit deposited in a shallow environment also, relatively agitated, with a reef slope.

Also, the results of geochemistry allowed to study the composition in major elements of all the facies found in grey marls, diatomites and limestones. Pure diatomites can be a good deposit to exploit, and so for limestones that can make a good raw material for the manufacture of grey and white cement.

Key words : Aoud Sma, Lower Chelif basin, Messinian, Carbonate platform, Halimeda-rich beds, X rays fluorescence.

FIGURES ET SYMBOLES UTILISES

Calcaires à *Porites*

Calcaires biodétritiques ; micritiques

Calcaires gréseux

Calcaires à *Halimeda*

Calcaires à Rhodophycées

Marnes diatomitiques

Diatomites pures

Diatomites marneuses

Calcaires argileux

Marnes ; Marnes indurées

Bioturbation

Vermets

Serpulidés

Halimeda

Rhodophycées

Gastéropodes

Bivalves

CHAPITRE I

GENERALITES

I. INTRODUCTION

Au cours du Messinien, le bassin du Bas Chelif a connu une importante sédimentation. Sur ses marges Nord et Sud deux plates-formes carbonatées ont été développées.

La plate-forme carbonatée de la bordure Sud (Tessala-Béni Chougrane) a fait l'objet de plusieurs travaux surtout sur les plans stratigraphique et paléontologique.

Dans ce travail, on va proposer une étude sédimentologique de la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma, une partie intégrante de la plate-forme des Tessala-Béni Chougrane. Cette dernière sera basée sur l'étude des microfaciès pour les calcaires et des traces fossiles pour les diatomites sous-jacentes.

Le travail s'achève par une étude géochimique qui porte sur la composition géochimique, en éléments majeurs, des différents faciès des formations sédimentaires de la plate-forme.

II. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE GENERAL

Le Bassin du Bas Chélif est le plus important des bassins néogènes sublittoraux de l'Algérie Nord-occidentale. Il se présente sous forme d'une dépression intramontaineuse de 300 km de long et 100 km de large (THOMAS, 1985). Il est orienté ENE-WSW (**Fig. 01**). Il s'étend depuis la région d'Aïn Témouchent à l'Ouest jusqu'à la région de Miliana à l'Est (Djebel Doui et Djebel Zeccar).

L'ossature de la bordure septentrionale du bassin est formée par un ensemble de chaînes de montagnes : Les massifs littoraux oranais dont le Djebel Murdjadjo et le Djebel Santon ; le Djebel Khar (la montagne des lions) ; les Monts d'Arzew (ou Djebel Drousse) et les Monts du Dahra. Sa partie méridionale est composée d'Ouest en Est de la chaîne des Tessala, les Ouled Ali, les Monts des Béni Chougrane et le massif de l'Ouarsenis.

III. CONTEXTE GEOLOGIQUE DU BASSIN DU BAS CHELIF

La genèse du bassin néogène intramontaineux synorogénique du Bas Chélif est étroitement liée aux phases paroxysmales de l'orogène alpin (PERRODON, 1957). Ce bassin rhombique, mobile, allongé et étroit a subi un diatrophisme intense vu son enserrement entre les montagnes

Fig. 01 : Situation du bassin néogène du Bas Chélif et ses limites géomorphologiques (HEBIB, 2014 ; modifiée)

(NEURDIN-TRESCARTES, 1995). Le bassin du Bas Chélif a fonctionné comme un bassin d'avant fosse pendant le Miocène inférieur, avant la mise en place des nappes (NEURDIN-TRESCARTES, 1992 ; 1995). Au Miocène supérieur, il a réagi comme un bassin intramontagneux (piggy back basin) jusqu'à son comblement (NEURDIN-TRESCARTES, 1992 ; 1995 ; MAHDJOUR, 2013). Son ouverture date du Serravalien supérieur – Tortonien inférieur avec la mise en place des structures en horsts et en grabens (AIFA et *al.*, 2003).

La puissante série sédimentaire néogène constituant la couverture de ce bassin, repose en discordance diastrophique (PERRODON, 1957) sur un substratum allochtone d'âges variés, allant du Crétacé jusqu'à l'Oligocène (DELTEIL, 1974).

Cette série néogène est constituée de trois cycles sédimentaires (PERRODON, 1957) : le premier cycle miocène, le deuxième cycle miocène et le cycle pliocène. Les cycles miocènes ont été discutés plus tard par rapport à la mise en place des nappes (DELTEIL, 1974 ; GUARDIA, 1975 ; THOMAS, 1985 ; BELKEBIR & BESSEDIK, 1991). On distingue : un cycle anté ou synchro-nappes ; un premier cycle post-nappes ; et un deuxième cycle post-nappes.

Le Miocène anté ou synchro-nappes (Miocène inférieur) est transgressif et discordant sur l'ensemble des terrains antérieurs (BESSEDIK et *al.*, 2002). Il est représenté en général par des conglomérats, des grès et des marnes bleuâtres. Il correspond à la Mégaséquence I de DELFAUD et *al.* (1973).

Le premier cycle post-nappes (Miocène moyen) est marqué surtout par des marnes bleutées et des argiles conglomératiques rouges.

Le deuxième cycle post-nappes (Miocène supérieur) est caractérisé par des marnes bleues, des diatomites, des calcaires récifaux et des gypses. Ces deux cycles « post-nappes » correspondent à la Mégaséquence II de DELFAUD et *al.* (1973).

La série du Miocène supérieur débute par une sédimentation détritique, représentée par des conglomérats et grès. Ces derniers passent à des marnes bleues d'âge tortonien dans le centre du bassin, suivis par des dépôts messiniens représentés par des diatomites et des gypses. Sur les hauts fonds et les marges, se mettent en place des plate-formes carbonatées (SAINT MARTIN, 1990 ; SAINT MARTIN & ROUCHY, 1990).

Deux plates-formes carbonatées marquent le messinien des marges du bassin du Bas Chélif (**Fig. 02**). La première se développe sur la marge Nord-Ouest du bassin (Djebel Murdjadjo). C'est une plate forme progradante-aggradante sur une rampe (CORNEE et *al.*, 1994 ; CORNEE et *al.*, 1996).

La deuxième est celle de la bordure Sud du bassin (Tessala, Ouled Ali, Béni Chougrane, bordure Nord-ouest de l'Ouarsenis). Il s'agit d'une plate-forme aggradante sur une bordure continentale (CORNEE et al., 1994 ; CORNEE et al., 1996).

Cette plate-forme carbonatée de la marge Sud du bassin correspond à une séquence d'ordre 4. Avec des calcaires à mélobésiées, des calcaires récifaux et des stromatolites qui indiquent un maximum transgressif. L'évolution faciologique au sein de cette séquence (marnes bleues, diatomites, grès de plages, calcaires récifaux) indique une séquence de plate-forme externe (PFE) de type klüpfélienne (MOUSSA et al., 1994).

Fig. 02 : Emplacement des principaux affleurements récifaux coralliens (+) du Messinien d'Oranie (SAINT MARTIN, 1990 ; In DOUAIMI & BENYOUB, 2015)

Stratigraphiquement et lithologiquement, trois unités sédimentaires ont été individualisées dans la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du Bas Chélif (SAINT MARTIN et al., 1992) :

1. *Unité des calcaires à algues et diatomites (unité pré-récifale)* : Elle peut atteindre soixante (60) mètres d'épaisseur. Composée à la base par des alternances décimétriques à métriques de marnes laminées, de diatomites et de calcaires argileux à bivalves et échinodermes. Les diatomites sont subdivisées en deux membres (MANSOUR, 1991 ; MANSOUR et al., 1995 ; MANSOUR, 2004 ; MANSOUR et al., 2008). Le premier membre est caractérisé par une sédimentation profonde. Le deuxième correspond à des

diatomites de faible profondeur. Les calcaires argileux présentent des bioclastes qui indiquent un milieu proximal. Ce premier ensemble est surmonté par la partie médiane de l'unité où se développent des calcaires argileux à niveaux riches en serpulidés, des débris de mélobésiées et en bryozoaires. L'unité s'achève par des calcaires à mélobésiées, avec des niveaux construits à rhodolites et des niveaux bioclastiques.

2. *Unité récifale* : Elle correspond à des constructions coralliennes à *Porites* (**Fig. 02**), interstratifiées avec des sédiments bioclastiques riches en thalles d'*Halimeda*. Elle repose sur les calcaires à mélobésiées de l'unité précédente. Ce niveau massif qui peut atteindre une vingtaine de mètres est encroûté au sommet par des mélobésiées.
3. *Unité post-récifale* : Cette unité est constituée à la base par des calcaires oolithiques présents sous forme d'une succession de bancs décimétriques à métriques, pouvant atteindre une vingtaine de mètres. Au sommet de l'unité reposent des calcaires argileux bioclastiques, des grès et des marnes sableuses à lentilles de gypse et tapis stromatolitiques.

IV. CADRE GEOGRAPHIQUE DU SECTEUR D'ETUDE

Le Djebel Aoud Sma se présente sous forme d'un dôme bien dégagé (TINTHOIN, 1937). Culminant à 495 m. Il est situé à l'extrémité Nord-Est des Monts des Ouled Ali, dans la partie méridionale du bassin du Bas Chélif. A environ 3 km au Sud-Ouest du village d'Oggaz, à 2 km du Douar Ehl Ouennane (**Fig. 03**), et à 5 km au Nord-Ouest de la ville de Sig dans la wilaya de Mascara.

Djebel Aoud Sma est limité au Nord, à l'Ouest et à l'Est par la plaine de l'Habra, et au Sud par Hammar Melloula. Il est formé par un ensemble de monticules qui sont Djebel Haoudh el Ouata au NW, Djebel Halloufa au NE, Djebel Haoudh el Kebir au SW et Djebel Haoudh el Matmar au SE. Aoud Sma est drainé par plusieurs oueds : Chabet Akt el Mahdi, Chabet Douira, Chabet Maghta (**Fig. 03**).

V. CADRE GEOLOGIQUE LOCAL

Le Miocène supérieur domine le Djebel Aoud Sma (**Fig. 04**). Il est représenté par des marnes bleues au Sud (SAINT MARTIN, 1990), et de diatomites (SAINT MARTIN, 1990 ; ALLAOUA, 2017). Sur ces dernières reposent des calcaires à corallinacées, des calcaires gréseux et argilo-gréseux qui constituent l'unité pré-récifale (MOISSETTE 1988).

Fig. 03 : Carte topographique du secteur d'étude avec la localisation des deux coupes étudiées (Extrait de la carte topographique du Sig au 1/25.000 ; modifiée). 1 : Coupe du Djebel Haoudh el Matmar ; 2 : Coupe du Télégraphe de l'Oggaz

Cet ensemble est surmonté par des calcaires construits à Madréporaires (*Porites sp.*), qui représentent l'unité récifale. L'unité post-récifale est représentée essentiellement par des calcaires gréseux, partiellement oolithiques (SAINT MARTIN, 1990).

Ce dispositif de la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma, et sa subdivision en trois unités (pré-récifale, récifale, et post-récifale), font d'elle une composante importante et une partie intégrante de la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du bassin du Bas Chélif (**Fig. 04**) (SAINT MARTIN *et al.*, 1992).

L'unité pré-récifale constitue le plus important ensemble dans le secteur où elle dépasse les 100 m d'épaisseur au Nord du Djebel Aoud Sma. Elle est formée par des calcaires bioclastiques parfois dolomités, des calcaires dolomitiques où le taux de dolomie atteint au maximum 25 % et de calcaires micritiques. On note la présence d'une bonne fraction biogène dans ces calcaires représentée par des corallinacées, des bryozoaires, des foraminifères, des bivalves, des polypiers et des serpulidés. Aussi, la présence de cristaux de dolomie indique le début d'une dolomitisation précoce (CETIM, 2006).

D'un point de vue structural. Le Djebel Aoud Sma est un anticlinal dissymétrique (PERRODON, 1957). Il est connu pour son pli en genou affectant les terrains depuis le Miocène jusqu'au Quaternaire (THOMAS, 1974). Sa structuration remonte à la phase compressive du Pléistocène moyen (Gunz-Mindel), qui a provoqué des plis Nord 30° Est à Nord 50° Est, et qui a fait rejouer des cassures anciennes (THOMAS, 1974).

VI. METHODE ET OBJECTIFS DU TRAVAIL

1. Méthode de travail

1.1. Sur le terrain : Deux coupes géologiques ont été levées avec un échantillonnage de marnes pour faire le lavage, de calcaires pour effectuer des lames minces, et de calcaires, marnes et diatomites pour réaliser des analyses géochimiques.

1.2. Au laboratoire :

1.2.1. Lavage : Un seul échantillon de marnes a été prélevé afin de dater la base de la série. Ces marnes plus ou moins indurées ont été mises dans de l'eau pendant quelques jours jusqu'à leur désagrégation. Cet échantillon est passé par la suite sur un tamis de maille de 100 µm et séché enfin dans une étuve de 60 °C. Toute cette opération a été réalisée au niveau du Laboratoire de Paléontologie Stratigraphique et Paléoenvironnement (Université d'Oran 2).

Fig. 04 : Localisation du Djebel Aoud Sma par rapport à la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du Bassin du Bas Chélif dans la région de Sig-Mohammadia (SAINT MARTIN et *al.*, 1992 ; modifiée)

- 1.2.2. Confection des lames minces et des sections polies : Six échantillons de calcaires ont été destinés pour la fabrication de lames minces, et quatre pour les sections polies. Cette opération a été réalisée au laboratoire des lames minces du Département des Sciences de la Terre (Université d'Oran 2).
- a. Pour les lames minces : On a commencé par le sciage de la roche afin de la découper en un fragment ayant la taille d'un morceau de sucre. L'une des faces de ce morceau est aplanie par usure avec un abrasif, puis collée sur une plaque de verre. Ce morceau collé est découpé de nouveau par une rectifieuse BROT 1.03.12 G pour réduire son épaisseur à environ 2 mm. Enfin, la lame mince résultante de cette dernière opération est amincie encore par usure à l'aide d'abrasifs tout en vérifiant sur le microscope polarisant. L'épaisseur finale de la lame mince est de 30 μm .
 - b. Pour les sections polies : Les roches sont découpées en grands morceaux (de 10 cm à peu près) à l'aide d'une scie diamantée. Une des deux faces de ces morceaux obtenus est polie à l'aide d'un abrasif.
- 1.2.3. Préparation des échantillons pour la fluorescence X : Les échantillons prélevés ont subi tout d'abord un séchage dans une étuve BINDER FD 240 sous une température de 105 °C, et pendant une période de temps de deux heures. Après le séchage, la deuxième opération consiste au broyage de ces échantillons avec un broyeur mécanique PFAFF AQS. Ensuite, et à l'aide d'une presse hydraulique POLYSIUS POLAB[®] APM on procède à la préparation des pastilles pressées en versant 10 g de l'échantillon, mesurés avec une balance de précision SARTORIUS CP34001 P dans l'anneau de cette presse hydraulique. Une fois la pastille est prête, elle est analysée dans un spectromètre de fluorescence X BRUKER S8 TIGER.

La préparation des pastilles pressées ainsi que leur étude au spectromètre de fluorescence X ont été réalisées au niveau du laboratoire de chimie du groupe Lafarge Ciment Oggaz (LCO), filiale de l'entreprise internationale LafargeHolcim, leader mondial de la production cimentaire.

2. Objectifs du travail

Le Djebel Aoud Sma est l'un des terrains miocènes mal étudiés dans le bassin du Bas Chéelif. Hormis quelques études réalisées sur les calcaires, personne n'a touché les diatomites et les marnes sous-jacentes de cette région.

Le premier but de ce travail est de faire une étude sédimentologique sur les diatomites par un inventaire de traces fossiles, et sur les calcaires avec les lames minces effectuées, pour essayer d'interpréter les milieux de dépôt de ces deux formations.

Notre deuxième objectif consiste à présenter la composition géochimique des différents faciès des trois formations étudiées, avec l'évolution des éléments majeurs dans la série messinienne du Djebel Aoud Sma.

CHAPITRE II

LITHOSTRATIGRAPHIE

I. INTRODUCTION

Cette étude porte sur un travail pluridisciplinaire qui correspond à une analyse lithologique, ichnologique et paléontologique de deux coupes levées au niveau du Djebel Aoud Sma. Ces coupes, levées pour la première fois dans ce secteur, ont permis d'étudier pour la première fois les marnes grises ainsi que les diatomites du Djebel Aoud Sma, avec les calcaires qui ont déjà fait l'objet de nombreux travaux.

II. COUPE DU DJEBEL HAUDH EL MATMAR

Cette coupe a été levée dans la partie Sud-Est du Djebel Aoud Sma au niveau du monticule appelé Djebel Haoudh el Matmar (**Fig. 03** ; **Fig. 05**). Elle montre une série messinienne plus ou moins complète avec trois formations décrites dans d'autres localités du Bassin du Bas Chélif : Marnes grises, Diatomites et Calcaires (**Fig. 06**).

Fig. 05 : Image satellite montrant la coupe du Djebel Haoudh el Matmar (© Google Earth)

Fig. 06 : Colonne lithostratigraphique de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar (échelle : une barre = 1 m)

Cette coupe a pour coordonnées :

	X	Y	Z
BASE	35°30'06.1" N	00°15'32.2" W	360 m
SOMMET	35°30'07.4" N	00°15'28.4" W	390 m

Tabl. 01 : Géo-localisation de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar

1. Les marnes grises : (10 m)

La coupe du Djebel Haoudh el Matmar débute par des marnes bleuâtres (**Fig. 07**) jamais décrites dans cette partie des monts des Ouled Ali.

Ces marnes ont une épaisseur de 10 mètres. Elles sont homogènes, constituées dans leur partie basale de deux grandes combes marneuses (4 et 3.8 m) (**Fig. 07 B**) séparées par un horizon (0.15 m) de marnes indurées plus claires à la cassure (**Fig. 07 C**).

Sur la deuxième combe, un banc (0.3 m) de calcaires argileux, très sombre à la cassure affleure et il est suivi de marnes bleues-grises (1 m) ressemblant aux marnes bleutées de la base de la coupe. Un deuxième banc (0.2 m) de marnes indurées surmonte ces marnes, il est moins sombre (brun) à la cassure. La formation s'achève par 0.5 m de marnes grises riches en bivalves (**Fig. 07 D, E, F**).

La macrofaune recueillie dans ces marnes bleues, est représentée par des bivalves appartenant aux taxons suivants : *Neopycnodonte navicularis* (Brocchi 1814) ; *Amussiopecten baranensis* (Almera & Bofill, 1897) ; *Chlamys scabrella* (Lamarck, 1819).

L'assemblage des foraminifères planctoniques des marnes grises du Djebel Haoudh el Matmar est très diversifié. Il est dominé par : *Globigerina bulloides* d'Orbigny, 1826 ; *Globigerinoides obliquus* Bolli, 1957 ; *G. extremus* Bolli & Bermúdez, 1965 ; *Neogloboquadrina acostaensis* (Blow, 1959) ; *N. incompta* (Cefilli, 1971) ; *N. dutertrei* (d'Orbigny, 1979) ; *Globorotalia sp.*

En absence des marqueurs du Messinien : *Globorotalia mediterranea* Catalano & Sprovieri, 1969 et *Globorotalia conomiozea* Kennett, 1966, on a attribué cette formation à cet âge par une corrélation avec la coupe voisine du barrage de Sig (Djebel Touakas) déjà datée (MOISSETTE, 1988 ; MANSOUR, 1991 ; MANSOUR et al., 1995).

Ces marnes grises constituent dans le bassin du Bas Chélif une formation de passage entre les marnes bleues tortoniennes et les diatomites messiniennes (MANSOUR et al., 2008). D'après MANSOUR et al., 2008, ces marnes ont en moyenne une épaisseur d'une dizaine de mètres ce qui tombe très bien avec ce qu'on a à Djebel Haoudh el Matmar.

Fig. 07 : La formation des marnes grises du Djebel Haoudh el Matmar

- A. Vue générale de la formation ;
- B. Marnes bleu-gris de la base de la coupe ;
- C. Premier niveau de marnes indurées ;
- D. *Amussiopecten baranensis* ;
- E. *Neopycnodonte navicularis* ;
- F. *Chlamys scabrella*.

2. Diatomites : (15.5 m)

Cette formation débute par l'apparition du premier banc diatomitique. Elle a été subdivisée selon ses caractères lithologiques en deux membres (**Fig. 06**).

2.1. Membre 1 (5.5 m)

Marqué par l'alternance de diatomites marneuses (0.15 à 1 m), indurées, massives, finement laminées et plus ou moins légères et de marnes brunâtres (0.3 à 3.4 m) riches en bivalves (**Fig. 08**).

2.2. Membre 2 (10 m)

Le caractère répétitif et les alternances marno-diatomitiques se poursuit dans ce deuxième membre. Ce dernier est caractérisé par la présence de deux ensembles :

2.2.1. Ensemble 1 :

Il correspond à la répétition de séquences à trois termes (**Fig. 08 D**) :

- Diatomites marneuses : indurées, ressemblant à celles du membre I
- Diatomites pures : laminées et très légères
- Marnes blanchâtres

On remarque la présence d'une stratocroissance des bancs diatomitiques de cet ensemble et en même temps une stratodécroissance des bancs des diatomites marneuses.

Cet ensemble est très riche en bivalves *Neopycnodonte navicularis* (Brocchi 1814), que ce soit au niveau des diatomites ou des marnes (**Fig. 08 E**).

Ainsi, les diatomites sont trop bioturbées (**Fig. 08 F**). Les traces ichnologiques rencontrées dans ces diatomites sont représentées surtout par les ichnotaxons suivants : *Thalasinoides suevicus* Rieth, 1932 ; *Palaeophycus* (Hall, 1847).

Cet assemblage ichnologique et le diamètre important des terriers du *Palaeophycus* indiquent un milieu bien oxygéné et donc un environnement marin proximal. Ces données permettent de placer ces diatomites dans la partie sommitale du premier membre de la formation diatomitique du Bassin du Bas Chélif ressorti à base paléoenvironnementale grâce aux diatomées (MANSOUR, 2004 ; MANSOUR et al., 2008).

Fig. 08 : Les diatomites du Djebel Haoudh el Matmar

- A. Vue d'ensemble de la formation diatomitique ;
- B. Le premier banc diatomitique ;
- C. Un banc de diatomites marneuses ;
- D. Séquence à trois termes : Diatomites marneuses (flèche rouge), Diatomites pures (flèche blanche), Marnes (flèche noire) ;
- E. *Neopycnodonte navicularis* ;
- F. Diatomites à *Palaeophycus*.

2.2.2. Ensemble 2 :

Ce dernier ensemble constitue l'unité la moins épaisse (1.5 m) de cette formation diatomitique. Il montre la répétition de séquences constituées de deux termes diatomitique et marneux. Les diatomites sont pures et très légères.

3. Calcaires : (4 m)

Les calcaires de la plate-forme carbonatée du Djebel Haoudh el Matmar reposent sur les diatomites. Ils montrent des passages latéraux bien visibles où on peut avoir une bonne succession de bancs différents faciologiquement qui passe à un seul banc distant de vingt mètres.

La coupe, pour les calcaires, a été levée là où affleure le maximum de faciès.

Le caractère commun des calcaires correspond à leur nature biodétritique. Sauf que plusieurs ensembles ont été distingués par rapport à leur texture, à la fraction sableuse et au contenu fossilifère.

3.1. Ensemble 1 : *Lithothamnium-rich bed*

Il correspond à un calcaire biodétritique (0.35 m) de couleur jaunâtre, plus ou moins gréseux. Les rhodophycées apparaissent sous forme de petites bioconstructions à la base du banc (**Fig. 09 A**) et qui tendent à diminuer en remontant vers le sommet. Ces calcaires renferment également une faune benthique abondante représentée par des bivalves (**Fig. 09 B**) notamment des formes naines et des serpulidés.

3.2. Ensemble 2 : *Halimeda-rich bed*

Généralement, dans les plate-formes carbonatées dont celles du Messinien méditerranéen, les calcaires à *Halimeda* constituent un faciès de talus récifal ou l'équivalent latéral distal des récifs. Ils sont représentés ainsi dans la plate-forme carbonatée du Djebel Murdjadjo (SAINT MARTIN, 1990 ; 2008 ; CONESA, 1992).

Sur la bordure Sud du Bassin du Bas Chélif, des calcaires à *Halimeda* s'intercalent dans l'unité récifale à Chabet Bou Seter au piémont des Tessala (CONESA, 1992).

Quelques dizaines de kilomètres vers l'Est, à Djebel Haoudh el Matmar, on a la première découverte de ce faciès dans le Messinien de la région de Sig.

Fig. 09 : Les calcaires du Djebel Haoudh el Matmar

- A. *Lithothamnium*-rich bed ;
- B. Un Pectinidae (Bi) dans le *Lithothamnium*-rich bed ;
- C. Petite colonie de corallinacées dans *Halimeda*-poor beds ;
- D. Un gastéropode (Gs) dans les *Halimeda*-poor beds ;
- E. Calcaires gréseux ;
- F. Calcaires micritiques.

Fig. 10 : *Halimeda-rich bed* du Djebel Haoudh el Matmar

- A. Le banc à *Halimeda-rich* ;
- B. Détail du *Halimeda-rich bed* (Gs : gastéropode) ;
- C. Agencement des articles d'*Halimeda* (échelle : 1 cm).

Ce faciès correspond à des calcaires micritiques blanchâtres (**Fig. 10**), de 0.40 m d'épaisseur, friables, à bivalves, à serpulidés (**Fig. 12 E**), à gastéropodes (**Fig. 10 B**) et dominé par des chlorophycées appartenant au genre *Halimeda* qui constituent 90 % de la fraction biogène. L'agencement des articles de ces algues en une structure « slumpée » indique un glissement au moment du dépôt (**Fig. 10 C**).

3.3. Ensemble 3 : *Halimeda-poor beds*

Ce sont des calcaires jaunâtres, de 1.70 m d'épaisseur, friables et très poreux. Ils comprennent des bivalves (**Fig. 12 A D**), souvent fragmentés, des gastéropodes (**Fig. 09 D**), des serpulidés (**Fig. 12 A, B**), des bryozoaires, des vermetes, des corallinacées (**Fig. 09 C**) ainsi que de rares articles d'*Halimeda* (**Fig 12 A**).

3.4. Ensemble 4 : Calcaires gréseux

C'est un calcaire gréseux jaunâtre (0.30 m) à *Porites* microscopiques très affecté par la dissolution (**Fig. 09 E**). Cet ensemble est riche en corallinacées, en bivalves et en gastéropodes.

3.5. Ensemble 5 : Calcaires micritiques

Ils correspondent à des calcaires micritiques (**Fig. 09 F**) de 0.25 m d'épaisseur, composés à la base par des colonies de rhodophycées qui disparaissent en remontant dans l'ensemble pour laisser place à une calcirudite à éléments hétérométriques et hétérogènes, représentés surtout par des rhodophycées (**Fig. 11**), pouvant atteindre 2 cm de diamètre, disposés d'une façon aléatoire dans une matrice micritique.

Fig. 11 : Calcaires micritiques. Les flèches montrent les rhodophycées (échelle : 5 mm)

Fig. 12 : Sections polies des calcaires à *Halimeda* du Djebel Haouh el Matmar

A à D: *Halimeda-poor beds* ; **E et F:** *Halimeda-rich bed*.

Bi: bivalves ; **Sp:** serpulidés ; **Fb :** foraminifères benthiques ; **Ha :** *Halimeda*.

Echelle : **A, B, C et E :** 1 mm ; **D et F :** 2 mm.

III. COUPE DU TELEGRAPHE DE L'OGGAZ

Cette coupe se localise dans la partie septentrionale du Djebel Aoud Sma, à coté du télégraphe et juste au-dessus de la carrière de la cimenterie du groupe Lafarge-Ciment Oggaz (LCO) (**Fig. 03 ; Fig. 13 ; Fig. 14**).

Elle comprend seulement la formation des calcaires, qu'on peut les subdiviser en deux ensembles uniquement (**Fig. 15**) : Calcaires à corallinacées et calcaires récifaux.

Fig. 13 : Image satellite montrant la coupe du Télégraphe de l'Oggaz (© Google Earth)

Les coordonnées géographiques de cette coupe sont comme suit :

	X	Y	Z
BASE	35°30'57.0" N	00°16'36.3" W	327 m
SOMMET	35°30'58.0" N	00°16'43.1" W	358 m

Tabl. 02 : Localisation géographique de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

1. Calcaires à corallinacées : (20 m)

Cet ensemble (20 m) est composé par des bancs calcaires compacts, souvent métriques, plaqués les uns sur les autres (**Fig. 16 A**) et séparés dans la plupart des cas par des surfaces de ravinement.

Ces calcaires sont micritiques beiges à la patine et blanchâtres à la cassure, dolomitisés et très riches en corallinacées, peut être du genre *Lithothamnium* (**Fig. 16 C**). Ces derniers sont plus sombres dans les niveaux dolomitisés, ce qui prouve que cette dolomie est secondaire liée à des processus diagénétiques.

Deux niveaux plus ou moins sableux s'intercalent dans cette unité calcaire et qui est peut être le résultat d'apports détritiques terrigènes.

Cet ensemble est pauvre en fossiles. Deux spécimens uniquement en ont été trouvés. Il s'agit d'un bivalve *Chlamys scabrella* (Lamarck, 1819) (**Fig. 16 F**) et d'un balanidé difficile à déterminer (**Fig. 16 E**). D'un point de vue ichnologique on a la trace *Ophiomorpha nodosa* Lundgren, 1891 (**Fig. 16 D**) qui indique un substrat meuble.

2. Calcaires récifaux : (2.5 m)

Ce deuxième ensemble mesure 2.5 m d'épaisseur seulement. Il est constitué par un banc de deux mètres de calcaires plus friables à *Porites* microscopiques. Son sommet est coiffé par des structures coralliennes à *Porites* de forme lenticulaire (**Fig. 16 B**).

Fig. 14 : La coupe du télégraphe de l'Oggaz

Fig. 15 : Colonne lithostratigraphique de la coupe du télégraphe de l'Oggaz (échelle : 1 m)

Fig. 16 : Principaux caractères des calcaires de la coupe du télégraphe de l'Oggaz

- A. L'ensemble des calcaires à corallinacées
- B. Forme lenticulaire des calcaires récifaux au sommet de la coupe
- C. Des rhodophycées de grande taille du premier ensemble
- D. *Ophiomorpha nodosa*
- E. Balanidé
- F. *Chlamys scabrella*

Fig. 17 : Corrélation entre les différentes coupes levées dans la plateforme carbonatée messinienne du Djebel Aoud Sma

A1 : Coupe 1 (ALLAOUA, 2017)

A2 : Coupe 2 (ALLAOUA, 2017)

A3 : Coupe 3 (ALLAOUA, 2017)

A4 : Coupe 4 (ALLAOUA, 2017)

AM : Chabet Akt el Mahdi (SAINT MARTIN, 1990)

HM : Djebel Haoudh el Matmar (ce travail)

TO : Télégraphe de l'Oggaz (ce travail)

IV. CONCLUSION

L'étude lithologique des deux coupes levées à Djebel Aoud Sma a permis de donner de nouvelles précisions sur le Messinien de la région.

La série messinienne est subdivisée en trois formations : marnes grises, diatomites et calcaires.

Les marnes grises et par corrélation avec la coupe avoisinante du barrage de Sig ont été attribuées au Messinien.

L'étude ichnologique réalisée sur les diatomites du Djebel Haoudh el Matmar place ces diatomites au sommet du membre inférieur de la formation diatomitique du bassin du Bas Chélif.

L'unité récifale du Djebel Haoudh el Matmar est caractérisée par un calcaire riche en articles d'*Halimeda* qu'on a appelé *Halimeda-rich bed* qui surmonte l'unité pré-récifale riche en algues rouges (*Lithothamnium-rich bed*).

La présence de la trace *Ophiomorpha nodosa* corrobore l'envasement du milieu de dépôt de l'ensemble des calcaires à corallinacées.

Par ailleurs, cette étude a permis aussi de mettre en évidence trois espèces de bivalves dans ce secteur pour la première fois, il s'agit de : *Amussiopecten baranensis*, *Neopycnodonte navicularis* et *Chlamys scabrella*.

CHAPITRE III

MICROFACIES

I. INTRODUCTION

Dans ce chapitre on propose une étude microfaciologique des calcaires de la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma en utilisant la classification de Dunham (DUNHAM, 1962 ; EMBRY & KLOVAN, 1971 ; LOKIER & AL JUNAIBI, 2016). L'objectif de l'étude des microfaciès est de ressortir les environnements de dépôt des différentes formations étudiées.

II. ETUDE DES MICROFACIES

Cette étude porte sur cinq lames minces. Trois proviennent de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar :

- MTR 01 : *Halimeda-rich bed* ;
- MTR 02 : *Halimeda-poor beds* ;
- MTR 03 : Calcaires gréseux.

Les deux autres échantillons ont été prélevés de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz :

- OGZ 01 : Calcaires à corallinacées ;
- OGZ 02 : Calcaires récifaux.

A. Coupe du Djebel Haoudh el Matmar

1. *Halimeda-rich bed* (MTR 01)

Floatstone à articles d'*Halimeda* bien préservés, orientés d'une manière aléatoire dans une matrice micritique, avec des foraminifères (**Fig. 17 A**), des serpulidés et des ostracodes (**Fig. 17 C**). Une porosité (*biomoldic porosity*) caractérise les articles d'*Halimeda* (**Fig. 17 B**) qui a peut-être pris la place de l'aragonite, minéral original des squelettes de ces algues après sa dissolution (SCHOLLE & ULMER-SCHOLLE, 2003 ; FLÜGEL, 2010).

Quelques articles d'*Halimeda* ont gardé leur structure primaire où on observe bien les utricules et l'espace interutriculaire (**Fig. 17 D**).

2. *Halimeda-poor beds* (MTR 02)

Il s'agit d'un packstone à rudstone à foraminifères (**Fig. 17 E**), à rhodophycées et à bivalves, très bioclastiques à forte porosité avec une matrice micritique.

Fig. 17 : Microphotographie des calcaires de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar

A à D : *Halimeda*-rich bed ;

E : *Halimeda*-poor beds ;

F : Calcaires gréseux.

Ha : *Halimeda*

Fb : Foraminifères

Os : Ostracode

Ic : Intraclaste

Ut : Utricule

Po : Porosité

3. Calcaires gréseux (MTR 03)

C'est un packstone, grainstone à rudstone à foraminifères benthiques (**Fig. 17 F**) et à bivalves. Une bonne porosité est présente. Ce faciès comprend beaucoup d'intraclastes (**Fig. 17 F**). Comme on note la présence d'un ciment microsparitique.

B. Coupe du Télégraphe de l'Oggaz

1. Calcaires à corallinacées (OGZ 01)

Il s'agit d'un Rudstone formé par des petites bioconstructions à rhodophycées avec une faune associée représentée par des foraminifères, des bryozoaires, des polypiers solitaires, des échinides et des bivalves (**Fig. 18 A, B, C, D**). Une forte bioturbation est présente également (**Fig. 18 B**).

Les bryozoaires ont une forte porosité interparticulaire. Ces pores sont comblés par une matrice micritique (**Fig. 18 B**).

Quelques bioclastes des bivalves ont une périphérie dissoute (**Fig. 18 D**).

La bioturbation a perturbé la phase algale en provoquant des déchirures dans cette dernière, ce qui conduit à l'individualisation de gravelles (boules d'algues) brun-rouge (**Fig. 18 E**). Des algues lamellaires donnent une texture coverstone (TSIEN, 1981). Elles sont séparées des rudstones à gravelles d'algues par une surface de bioérosion (**Fig. 18 E**).

Ce passage d'un coverstone à un rudstone montre un changement de l'hydrodynamisme.

2. Calcaires récifaux (OGZ 02)

Ces calcaires ont également une texture rudstone à rhodophycées, foraminifères (**Fig. 18 F, G**), bivalves et échinides. La matrice est micritique. On a une porosité importante. Ce faciès contient également des intraclastes (**Fig. 18 G**).

Ces pores sont comblés par un ciment microsparitique. Là, on peut parler d'une porogénèse suivie d'un phénomène de poronécrose (**Fig. 18 H**).

Fig. 18 : Microphotographie des calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

A à E : Calcaires à corallinacées ; **F à H :** Calcaires récifaux

Ps : Polypier solitaire ; **Fb :** Foraminifère benthique ; **Br :** Bryzoaire ; **Bi :** Bivalve ; **Bi' :** Bivalve à périphérie dissoute ; **Gr :** Gravelles d'algues ; **Al :** Algues lamellaires ; **Bo :** Surface de bioérosion ; **Rh :** Rhodophycées ; **Ic :** Intraclastes ; **Ms :** Microsparite ; **Mc :** Micrite.

FACIES	ECHANTILLON	TEXTURE	CONTENU FOSSILIFERE	ENVIRONNEMENT
DJEBEL HAUDH EL MATMAR				
<i>Halimeda-rich bed</i>	MTR 01	Floatstone	<i>Halimeda</i> , foraminifères, serpulidés, ostracodes, gastéropodes	Pente récifale proximale
<i>Halimeda-poor beds</i>	MTR 02	Packstone - Rudstone	Foraminifères, bivalves, gastéropodes, serpulidés, bryozoaires, vermet, rhodophycées, <i>Halimeda</i>	Environnement récifal peu profond, relativement calme
Calcaires gréseux	MTR 03	Packstone – Grainstone - Rudstone	Foraminifères, bivalves, gastéropodes	Milieu récifal, peu profond et fortement agité
TELEGRAPHE DE L'OGGAZ				
Calcaires à corallinacées	OGZ 01	Rudstone - Coverstone	Rhodophycées, foraminifères, bryozoaires, polypiers solitaires, échinides, bivalves, balanidés	Milieu peu profond, relativement calme, et envasé
Calcaires récifaux	OGZ 02	Rudstone	Rhodophycées, foraminifères, bivalves, échinides	Milieu récifal peu profond et agité

Tabl. 04 : Les microfaciès et les environnements de dépôt correspondants

Ces phénomènes diagénétiques sont liés peut être à des conditions climatiques datant de la fin du Messinien, où une telle altération a touché les calcaires à *Lithothamnium* de la région de Boukadir à une centaine de kilomètres à l'Est (MOULANA et al., 2018).

III. INDICATIONS PALEOENVIRONNEMENTALES DES *HALIMEDA-RICH BEDS*

La formation des calcaires du Djebel Haoudh el Matmar a été subdivisée en quatre ensembles : *Halimeda-rich bed* ; *Halimeda-poor beds* ; calcaires gréseux et calcaires micritiques.

Des modifications environnementales peuvent être à l'origine du remplacement des algues rouges par des *Halimeda* comme producteur carbonaté principal entre *Lithothamnium-rich bed* et *Halimeda-rich bed*. Il s'agit tout d'abord d'une augmentation de la salinité, un évènement enregistré dans plusieurs plates-formes carbonatées du Messinien méditerranéen. D'ailleurs, le taux de la salinité dans des niveaux équivalents riches en *Halimeda* en Italie, à Crète et en Espagne varie entre 48 et 58 ‰ (BRACHERT et al., 2007 ; BOURILLOT et al., 2009).

Les mêmes résultats dans notre secteur d'étude (calcaires à rhodophycées surmontés par des calcaires à *Halimeda*) ont été constatés, d'où le déclin de la présence et de la diversification des coraux dans la coupe du Djebel Haoudh el Matmar et son équivalent latéral (coupe du télégraphe de l'Oggaz).

Le phénomène d'Upwelling est connu dans les plates-formes carbonatées messiniennes de la Méditerranée occidentale. Il a été mis en évidence tout d'abord dans les diatomites, notamment dans le bassin du Bas Chélif (ROUCHY, 1982 ; MANSOUR, 1991 ; MANSOUR, 2004 ; MANSOUR et al., 1995 ; MANSOUR & SAINT MARTIN, 1999 ; MANSOUR et al, 2008 ; MOISSETTE & SAINT MARTIN, 1992 ; PESTREA et al, 1999).

Ce phénomène peut expliquer également la mise en place des *Halimeda rich-beds* (MANKIEWICZ, 1988) qui suggèrent des changements temporels qui favorisent la prolifération des ces algues vertes (MANKIEWICZ, 1988 ; FRANSEEN & MANKIEWICZ, 1991). Ces niveaux particuliers connus dans toutes les plate-formes carbonatées de la Méditerranée occidentale sont considérés comme des *event strata* (MANKIEWICZ, 1987 ; 1988 ; ROGER et al., 2000). Par conséquent, ces derniers peuvent constituer des unités chronostratigraphiques afin de corréliser toutes les plates-formes carbonatées messiniennes contenant ce faciès.

Dans le bassin de Melilla au Maroc, ces bancs constituent des niveaux index (MÜNCH et *al.*, 2001 ; MÜNCH et *al.*, 2005). Ces derniers s'accordent bien avec l'âge astronomique établi dans ce bassin (KUIPER, 2003). De ce fait, van ASSEN et *al.*, (2006) en proposent 6.08 Ma comme âge pour la base de ces niveaux qui a été calibrée par cyclostratigraphie.

IV. CONCLUSION

Une étude microfaciologique a enrichi l'analyse lithologique des deux coupes levées.

L'étude des microfaciès a permis d'interpréter les environnements de dépôt des différents ensembles constituant la formation calcaire de la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma.

L'unité pré-récifale s'est développée dans un milieu marin, peu profond, relativement calme et envasé.

L'unité récifale se développe dans un milieu peu profond également, mais avec un hydrodynamisme différent d'un endroit à un autre, où il est tantôt calme, tantôt agité. Sur la pente (talus) de ce récif des faciès boueux à chlorophycées codiacées (*Halimeda*) se dépose.

Lors du passage de l'unité pré-récifale à l'unité récifale, la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma était le siège d'importants apports détritiques, surtout dans sa partie orientale. Ces apports tendent à diminuer en remontant vers le sommet de l'unité. Ainsi, le passage du *Lithothamnium-rich bed* à l'*Halimeda-rich bed*, marqué par un changement floristique, indique une hausse dans le taux de la salinité, ce qui explique par la suite le déclin de la présence, la prolifération et la diversification des coraux dans un environnement récifal.

CHAPITRE IV

GEOCHIMIE

I. INTRODUCTION

Ce chapitre consiste à une étude géochimique (XRF) des différents faciès des formations sédimentaires de la plate-forme carbonatée et des marnes sous-jacentes.

Le but de la géochimie est de donner l'évolution de principaux éléments majeurs dans les deux coupes étudiées, et d'essayer de toucher le côté industriel des diatomites du Djebel Haoudh el Matmar et des calcaires du Télégraphe de l'Oggaz.

II. GEOCHIMIE DES FACIES SEDIMENTAIRES

L'étude géochimique porte sur dix-sept échantillons répartis entre les deux coupes, huit pour la coupe du Djebel Haoudh el Matmar et neuf pour la coupe du Télégraphe de l'Oggaz.

A. Coupe du Djebel Haoudh el Matmar

ECHANTILLON	FORMATION	FACIES	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O
DHM 1	MARNES GRISES	Marnes (s. s.)	34.61	12.46	2.88	17.68	2.07	2.08
DHM 2		Marnes indurées	51.72	7.16	2.55	17.52	2.4	1.51
DHM 3		Calcaires argileux	66.33	4.71	2	16.38	2.02	0.84
DHM 4	DIATOMITES	Diatomites marneuses	56.56	7.38	2.83	16.05	1.71	1.57
DHM 5		Marnes diatomitiques	30.65	6.28	3.22	22.77	1.22	1.51
DHM 6		Diatomites pures	75.78	5.47	2.2	10.95	1.05	1.12
DHM 7	CALCAIRES	Calcaires gréseux	13.91	0.83	0.27	50.96	0.5	0.13
DHM 8		Calcaires micritiques	2.2	0.37	0.16	53.89	0.46	0.08

Tabl. 03 : Composition chimique des différents faciès des formations messiniennes du Djebel Haoudh el Matmar

1. Marnes grises

1.1. Marnes (s. s.)

L'analyse géochimique montre que ce premier faciès comporte en moyenne : SiO₂ (34.61%), Al₂O₃ (12.46 %), Fe₂O₃ (2.88 %), CaO (17.68 %), MgO (2.07 %), K₂O (2.08 %).

1.2. Marnes indurées

Dans cet échantillon prélevé du premier niveau intercalé dans les marnes, on constate une augmentation dans la teneur du SiO_2 (51.72 %), une diminution de la teneur du Al_2O_3 (7.16 %), une légère augmentation pour le CaO et le MgO, respectivement, 12.52 % et 2.4 %. Et enfin, une légère chute dans la teneur du Fe_2O_3 (2.55 %) et du K_2O (1.51 %).

1.3. Calcaires argileux

Le deuxième niveau induré de la formation marneuse présente une forte proportion en SiO_2 (66.33 %), avec une diminution pour tous les autres éléments : Al_2O_3 (4.71 %), Fe_2O_3 (2%), CaO (16.38 %), MgO (2.02 %), K_2O (0.84 %).

1.4 Discussion

Les marnes messiniennes du Djebel Haoudh el Matmar sont constituées essentiellement du SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO, MgO, K_2O .

L'ensemble du SiO_2 , Al_2O_3 et Fe_2O_3 pour les marnes *(s. s.)* donne une teneur totale de 49.95 %. Ce chiffre s'intègre dans l'intervalle de 24.4-69.2 %, de l'ensemble des mêmes oxydes des formations marneuses du Miocène supérieur du Djebel Amarna sur la bordure Sud-Ouest des Monts du Dahra (HADJI et *al.*, 2019).

2. Diatomites

2.1. Diatomites marneuses

L'étude de ces diatomites a donné les résultats suivants : SiO_2 (56.56 %), Al_2O_3 (7.38 %), Fe_2O_3 (2.83 %), CaO (16.05 %), MgO (1.71 %), K_2O (1.57 %).

2.2. Marnes diatomitiques

Ces marnes présentent une diminution dans la teneur du : SiO_2 (30.65 %), Al_2O_3 (6.28 %), MgO (1.22 %), K_2O (1.12 %). En contre partie, on note une augmentation du CaO (22.77 %) et du Fe_2O_3 (3.22).

2.3. Diatomites pures

Ce faciès montre le plus important taux du SiO_2 (75.78 %). Par contre, tous les autres éléments ont une faible teneur par rapport à celle des diatomites marneuses et des marnes diatomitiques : Al_2O_3 (5.47 %), Fe_2O_3 (2.2 %), CaO (10.95 %), MgO (1.05 %), K_2O (1.12 %).

Fig. 20 : Distribution relative des éléments majeurs dans les formations messiniennes du Jebel Haoudh el Matmar

2.4. Discussion

La formation diatomitique du Djebel Haoudh el Matmar présente plusieurs faciès.

La teneur en SiO_2 est plus élevée au niveau des diatomites pures.

Les marnes diatomitiques ont un taux important de CaO et de Fe_2O_3 par rapport aux diatomites.

Les diatomites marneuses contiennent plus de Al_2O_3 que les autres faciès.

Les teneurs en MgO et en K_2O sont presque égales dans toute la formation.

Les diatomites pures du Djebel Haoudh el Matmar ont presque la même composition que celle des diatomites du Djebel Touakas près de la ville de Sig (TOUINA et *al.*, 2019). Ces dernières correspondent au plus important gisement exploité de diatomites à l'échelle nationale.

	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O
Djebel Haoudh el Matmar	75.78	5.47	2.2	10.95	1.05	1.12
Djebel Touakas (TOUINA et <i>al.</i> , 2019)	78.41	2.48	1.2	11.09	1.34	0.59

Tabl. 05 : Comparaison entre la composition chimique des diatomites pures du Djebel Haoudh el Matmar et du Djebel Touakas

Fig. 21 : Diagramme de la comparaison entre la composition chimique de la diatomite pure du Djebel Haoudh el Matmar et Djebel Touakas

3. Calcaires

3.1. Calcaires gréseux

Ces calcaires sont très riches en fraction sableuse. D'ailleurs le taux du SiO_2 est élevé (13.91 %). Aussi, le CaO est le plus important élément de ce faciès (50.96 %). Les teneurs en Al_2O_3 , Fe_2O_3 , MgO et K_2O sont très faibles, respectivement : 0.83 %, 0.27 %, 0.5 % et 0.13%.

3.2. Calcaires micritiques

Ce faciès est essentiellement carbonaté avec 53.89 % de CaO. Le taux du SiO_2 est faible 2.2 %). Les autres éléments sont encore plus faibles : Al_2O_3 (0.37 %), Fe_2O_3 (0.16 %), MgO (0.46 %), K_2O (0.08 %).

3.3. Discussion

Le CaO est le plus important élément chimique des calcaires messiniens du Djebel Haoudh el Matmar.

Vu leur nature gréseuse et le taux élevé du SiO_2 dans les calcaires gréseux, on constate qu'il s'agit d'une silice cristalline (quartz), qui peut encore nous indiquer la présence d'apports terrigènes dans ces niveaux.

B. Coupe du Télégraphe de l'Oggaz

ECHANTILLON	ENSEMBLE	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O
TPH 1	CALCAIRES A CORALLINACEES	0.83	0.26	0.05	55.2	0.45	0.03
TPH 2		1.87	0.61	0.11	51.95	1.02	0.1
TPH 3		0.87	0.25	0.11	53.22	0.87	0.05
TPH 4		0.64	0.24	0.06	54.57	0.45	0.04
TPH 5		0.45	0.14	0.04	54.97	0.46	0.03
TPH 6		2.51	0.64	0.24	51.18	0.84	0.11
TPH 7		0.31	0.11	0.05	54.85	0.48	0.02
TPH 8		0.27	0.11	0.04	54.04	0.8	0.02
TPH 9	CALCAIRES RECIFEAUX	8.15	0.99	0.49	47	1.37	0.18

Tabl. 06 : Composition chimique des calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

Située au Nord-Ouest de la coupe du Djebel Haoudh el Matmar, la coupe du télégraphe du Djebel Aoud Sma est moins importante d'un point de vue faciologique. Elle comprend que la formation des calcaires. Ces derniers sont par contre plus épais dans ce secteur.

Fig. 22 : Distribution relative des éléments majeurs dans les calcaires de la coupe du Télégraphe de l'Oggaz

Neuf échantillons de cette 2^e coupe ont été prélevés et étudiés. Les huit premiers appartiennent à l'unité des calcaires à corallinacées, tandis que le neuvième et le dernier échantillon provient des calcaires récifaux.

1. Calcaires à corallinacées

La teneur en SiO₂ de cet ensemble est faible, elle varie entre 0.27 et 0.83 % à l'exception de deux échantillons (Tph 2 et Tph 6) dans lesquels on enregistre deux pics avec, respectivement, 1.87 et 2.51 %.

Le CaO est le principal élément dans ces calcaires, son taux est presque le même que celui des calcaires de la première coupe, il va de 51.18 à 54.85 %.

La teneur des autres éléments est très faible : Al₂O₃ (0.11 – 0.64 %), Fe₂O₃ (0.04 – 0.24 %), MgO (0.45 – 1.02 %) et K₂O (0.02 – 0.11 %).

2. Calcaires récifaux

Dans ce dernier échantillon le CaO a connu une chute (47 %). La teneur en SiO₂ a augmenté d'une manière remarquable (8.15 %). Le taux des autres éléments reste aussi modeste, sauf qu'il est plus important par rapport à celui des calcaires à corallinacées : Al₂O₃ (0.99 %), Fe₂O₃ (0.49 %), MgO (1.37 %) et K₂O (0.18 %).

3. Discussion

Deux épisodes d'apports siliciclastiques ont été enregistrés au sein des calcaires pré-récifaux.

En passant du premier vers le deuxième ensemble, on a la teneur en SiO₂ qui augmente et celle du CaO qui diminue. Ceci peut indiquer la présence d'apports détritiques dans la formation récifale.

4. Intérêt économique

Les résultats obtenus suite à cette étude géochimique ont été confrontés avec le but primaire de ce travail, et qui était la prospection dans le but d'une extension pour la carrière de la compagnie Lafarge Ciment Oggaz (LCO).

Sachant que pour la cimenterie, la concentration de certains éléments chimiques (SiO₂, Fe₂O₃, CaO, Al₂O₃) assure la qualité de la matière industrielle. La teneur de la matière première en MgO pose un problème

pour ce type d'industrie où le taux de magnésium dans le processus de production du ciment est de 2,7 % MgO pour le ciment gris et de 1% pour le ciment blanc.

Ces résultats montrent que la teneur en SiO₂ et en MgO augmente d'une manière remarquable, en dépassant les normes dans la partie sommitale des calcaires du Djebel Aoud Sma (à côté du télégraphe de l'Oggaz), dans la partie Sud-ouest de la montagne et, qui correspondent à des calcaires récifaux, tandis que les calcaires à corallinacées présentent des valeurs moins importantes et logiques pour la production cimentaire.

Les calcaires non exploités situés à côté du télégraphe dans le Djebel Aoud Sma, font une bonne matière première pour la production du ciment gris, alors que pour la production du ciment blanc, seule la partie basale (calcaires à corallinacées) est meilleure pour l'exploitation.

III. CONCLUSION

L'étude géochimique des formations sédimentaires messiniennes des coupes du Djebel Haoudh el Matmar et du Télégraphe de l'Oggaz ont permis de suivre la composition et l'évolution en éléments majeurs dans ces formations.

La composition chimique de l'ensemble des principaux oxydes (SiO₂, Al₂O₃ et Fe₂O₃) dans les marnes grises ressemble à celle des marnes du Djebel Amarna dans les monts du Dahra (HADJI et *al.*, 2019) dans la partie Nord-orientale du bassin du Bas Chélif.

Les diatomites pures du Djebel Haoudh el Matmar constituent une bonne diatomite à exploiter. Sa composition chimique ressemble trop à celle de la diatomite pure du Djebel Touakas (TOUINA et *al.*, 2019) qui correspond au plus important gisement algérien de diatomites exploitées.

Les calcaires du télégraphe de l'Oggaz (calcaires à corallinacées et calcaires récifaux) font une bonne matière première pour la production du ciment gris. Pour la production du ciment blanc, seuls les calcaires à corallinacées sont exploitables.

CONCLUSION GENERALE

CONCLUSION GENERALE

De nouvelles données sédimentologiques, ichnologiques, géochimiques et paléontologiques ont été mises évidence dans ce travail consacré à l'étude de la plate-forme carbonatée messinienne du Djebel Aoud Sma.

La plate-forme carbonatée se développe sur des marnes grises messiniennes fossilifères décrites pour la première fois dans cette région.

Les deux levées de coupes réalisées ont été effectuées sur les unités pré-récifale et récifale de cette plate-forme, représentées par les formations diatomitique et calcaire.

L'unité pré-récifale débute par des diatomites. Ces dernières ont été détaillées pour la première fois également. Lithologiquement, la formation diatomitique du Djebel Aoud Sma se subdivise en deux membres.

Les diatomites de la plate-forme carbonatée du Djebel Aoud Sma ont été attribuées au premier membre de la formation diatomitique du bassin du Bas Chélif. La présence de l'ichnotaxon *Palaeophycus* avec un diamètre important indique un milieu bien oxygéné.

Les calcaires à corallinacées montrent des variations d'épaisseur très importantes, où on passe 0.35 m au Sud à près de 115 m au Nord-Ouest de la plate-forme. Ces changements d'épaisseur semble d'être expliqués par une subsidence. Les calcaires à corallinacées sont déposés dans une plate-forme peu profonde, relativement calme et envasée, qui était le siège de plusieurs épisodes d'apports détritiques.

L'unité récifale vient couronner les calcaires à corallinacées. Elle est formée par des calcaires micritiques riches en articles d'*Halimeda* (*Halimeda-rich bed*) interprétés comme un faciès de talus récifal proximal.

Le passage d'un faciès riche en rhodophycées à un deuxième faciès riche en chlorophycées indique une hausse brutale de la salinité. Cette dernière elle a été la cause du déclin de la présence, la prolifération et la diversification des coraux dans les autres ensembles récifaux sus-jacents. Ces derniers correspondent tout d'abord à des calcaires biodétritiques très fossilifères, à bivalves, gastéropodes dont des vermétidés, foraminifères, serpulidés, rhodophycées, des bryozoaires et des chlorophycées (*Halimeda*). Ce faciès est surmonté par des calcaires gréseux, et enfin des calcaires micritiques à rhodophycées

Le passage de l'unité pré-récifale à l'unité récifale a connu d'importants apports détritiques.

D'un point de vue paléontologique, les travaux anciens consacrés à l'étude des bivalves du Djebel Aoud Sma (FRENEIX et al., 1987a ; FRENEIX et al., 1987b ; FRENEIX et al., 1988 ;

SAINT MARTIN, 1990) ont mis en évidence une quinzaine d'espèces. Dans ce travail, on a un enregistrement trois espèces trouvées pour la première fois dans ce secteur, il s'agit d'*Amussiopecten baranensis* trouvé dans les marnes grises, de *Neopycnodonte navicularis* dans les marnes grises et les diatomites et enfin *Chlamys scabrella* découvert dans les marnes grises et les calcaires.

Enfin, les résultats des analyses géochimiques ont montré que les diatomites du Djebel Haoudh el Matmar se présentent comme une bonne matière première à exploiter. Aussi, les calcaires du Télégraphe de l'Oggaz peuvent être utilisés pour la production cimentaire (ciment gris et ciment blanc).

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

- AÏFA T., FEINBERG H., DERDER M. E. M. & MERABET N. E. (2003)** – Contraintes magnétostratigraphiques concernant la durée de l'interruption des communications marines en Méditerranée occidentale pendant le Messinien supérieur. *Geodiversitas*, 25 (4) : 617-631.
- ALLAOUA A. (2017)** – Les calcaires de Djebel Aoud Sma (Monts de Béni Chougrane) : aspect lithostratigraphique et géochimique. *Mémoire de Master*, Université d'Oran 2, 43 p.
- ANDESRON R. V. (1936)** – Geology in the coastal Atlas of Western Algeria. *Geol. Soc. of Amer. Mem.*, 4, 450 p.
- BELKEBIR L. & BESSEDIK M. (1991)** - Synthèse Biostratigraphique du Miocène post- nappe et synchronappe en Oranie (Tafna, Bas Chéelif). *II^e Sémin. Géol. Pétrol.*, Boumerdès : 32-34.
- BESSEDIK M., BELKEBIR L. & MANSOUR B. (2002)** – Révision de l'âge Miocène inférieur (au sens des anciens auteurs) des dépôts du bassin du Bas Chéelif (Oran, Algérie) : conséquences biostratigraphique et géodynamique. *Mém. Serv. Géol. Algérie*, 11 : 167-186.
- BOURILLOT R., VENNIN E., KOLODKA C., ROUCHY J. M., CARUSO A., DURLET C., CHAIX C. & ROMMEVAUX V. (2009)** – The role of topography and erosion in the development and architecture of shallow-water coral bioherms (Tortonian-Messinian, Cabo de Gata, SE Spain). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 281 : 92-114.
- BRACHER T. C., VESCOGNY A., BOSELLINI F. R., REUTER M. & MERTZ-KRAUS R. (2007)** – High salinity variability during the Early Messinian revealed by stable isotope signatures from vermetid and *Halimeda* reefs of the Mediterranean region. *Geologica Romana*, 40 : 51-66.
- C.E.T.I.M. (2006)** – Mémoire des résultats des travaux d'exploration : Gisement de calcaire « Aoud Sma ». *Rapport interne*, 31 p.
- CONESA G. (1992)** – Approche statistique de l'évolution des assemblages biologiques en relation avec l'enchaînement des cortèges sédimentaires : l'exemple des plates-formes carbonatées messiniennes du bassin du Chéelif (Algérie). *D. E. A. Groupe Doctoral Sédipal*, Université de Provence, 49 p.
- CORNEE J. J., SAINT MARTIN J. P., CONESA G. & MULLER J. (1994)** – Geometry, Palaeoenvironments and relative sea-level (accommodation space) changes in the Messinian Murdjadjo carbonate platform (Oran, western Algeria) : consequences. *Sedimentary Geology*, 89 : 143-158.
- CORNEE J. J., SAINT MARTIN J. P., CONESA G., ANDRE J. P., MULLER J. & BENMOUSSA A. (1996)** – Anatomie de quelques plates-formes carbonatées progradantes messiniennes de Méditerranée occidentale. *Bull. Soc. géol. France*, t. 167, 4 : 495-507.
- DELFAUD J., MICHAUX J., NEURDIN J. & REVERT J. (1973)** - Un modèle paléogéographique de la bordure méditerranéenne : évolution de la région Oranaise (Algérie occidentale) au Miocène supérieur; conséquences stratigraphiques. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. du Nord*, 64 (1-2) : 219-241.
- DELTEIL J. (1974)** - Tectonique de la chaîne alpine en Algérie d'après l'étude du Tell oriental (Monts de la Mina, Béni Chougrane, Dahra). *Thèse de Doctorat d'Etat*, Université de Nice, 249 p.
- DOUAIMI A. & BENYOUB M. (2015)** – Cartographie et mise en valeur des calcaires récifaux de la région de Sebâa Chioukh – wilaya de Tlemcen. *Mémoire de Master*, Université de Tlemcen, 46 p.
- DUNHAM R. J. (1962)** – Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: *Classification of Carbonate Rocks* (eds. HAM W. E.), *Am. Assoc. Pet. Geol. Mem.*, 1: 108 – 121.

EMBRY A. F. & KLOVAN J. E. (1971) – A Late Devonian reef tract on Northeastern Banks Island, NWT. *Bull. Can. Pet. Geol.*, 19 : 730 – 781.

FLÜGEL E. (2010) – *Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application (2nd Ed.)*. Springer, 984 p.

FRANSEEN E. K. & MANKIEWICZ C. (1991) – Depositional sequences and correlation of middle(?) to late Miocene carbonate complexes, Las Negras and Níjar areas, southeastern Spain. *Sedimentology*, 38 : 871-898.

FRENEIX S., SAINT MARTIN J. P. & MOISSETTE P. (1987a) – Bivalves Ptériomorphes du Messinien d'Oranie (Algérie occidentale). *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 4^e sér., 9, section C, 1 : 3-61.

FRENEIX S., SAINT MARTIN J. P. & MOISSETTE P. (1987b) – Bivalves Hétérodontes du Messinien d'Oranie (Algérie occidentale). *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 4^e sér., 9, section C, 4 : 415-453.

FRENEIX S., SAINT MARTIN J. P. & MOISSETTE P. (1988) – Huîtres du Messinien d'Oranie (Algérie occidentale) et paléobiologie de l'ensemble de la faune de bivalves. *Bull. Mus. Hist. nat., Paris*, 4^e sér., 10, section C, 1 : 1-21.

GUARDIA P. (1975) - Géodynamique de la marge alpine du continent africain de l'Oranie Nord-occidentale (Algérie), relation structurale et paléogéographique entre Rif externe et Tell de l'avant pays atlasique. *Thèse Doct. Andat, Sci., Nat., Univ., Nice*. 289 p.

HADJI F. MAROK A. & SAMET M. (2019) – Geochemistry and Mineralogy of the Miocene and Pliocene sediments of the Northern Margin of the Lower Chelif Basin (Western Tellian Domain, North Algeria). In: *Petrogenesis and Exploration of the Earth's Interior* (eds. DORONZO D. M. et al.) *Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1) Tunisia, Springer*: 109 – 112.

HEBIB H. (2014) – La limite tortono-messinienne dans la marge Nord du bassin du Bas Chéelif. Précisions biostratigraphiques et évolution des assemblages de foraminifères benthiques. *Thèse Doctorat Es Sciences, Université d'Oran*. 214 p.

MAHDJOUR A. (2013) – Approche intégrée pour la modélisation 3D du gisement d'hydrocarbure d'Ain Zeft sur la plate forme gOcad[®]. *Mémoire de Magister, Université d'Oran*, 71 p.

KUIPER K. (2003) – Direct intercalibration of radio-isotopic and astronomical ages in the Mediterranean Neogene. *PhD Dissertation, Geologica Ultraiectina*, 235, 223 p.

LOKIER S. W. & AL JUNAIBI M. (2016) – The petrographic description of carbonate facies: are we all speaking the same language?. *Sedimentology*, 63 : 1843 – 1885.

MANKIEWICZ C. (1987) – Sedimentology and calcareous algal paleoecology of Miocene reef complexes near Fortuna (Murcia Province) and Níjar (Almeria Province), Southeastern Spain. *PhD thesis, University of Wisconsin-Madison*, 341 p.

MANKIEWICZ C. (1988) – Occurrence and paleoecologic significance of *Halimeda* in late Miocene reefs, southeastern Spain. *Coral reefs*, 6 : 271-279.

MANSOUR B. (1991) – La série diatomitique messinienne de Sig : étude systématique des diatomées et implications paléoécologiques. *Thèse de Magister, Université d'Oran*, 147 p.

MANSOUR B. (2004) – Diatomées messiniennes du bassin du Bas Chéelif (Algérie nord-occidentale). *Thèse de Doctorat d'Etat, Université d'Oran*, 285 p.

MANSOUR B., MOISSETTE P., NOEL D. & ROUCHY J. M. (1995) – L'enregistrement par les associations des diatomées des environnements messiniens : exemple de la coupe de Sig (Bassin du Chéelif-Algérie). *Geobios* 28 (3) : 261-279.

MANSOUR B. & SAINT MARTIN J. P. (1999) – Conditions de dépôt des diatomites messiniennes en contexte de plate-forme carbonatée d'après l'étude des assemblages de diatomées: exemple du Djebel Murdjadjo (Algérie). *Geobios* 32 (3) : 395-408.

MANSOUR B., BESSEDIK M., SAINT MARTIN J. P. & BELKEBIR L. (2008) – Signification paléoécologique des assemblages de diatomées du Messinien du Dahra sud-occidental (bassin du Chéelif, Algérie nord-occidentale). *Geodiversitas* 30 (1) : 117-139.

MOISSETTE P. (1988) - Faunes de Bryozoaires du Messinien d'Algérie occidentale. *Doc. Lab. Géol.* Lyon, 102, 351 p.

MOISSETTE P. & SAINT MARTIN J. P. (1992) – Upwelling and benthic communities in the Messinian of western Mediterranean. *Paleontologia i Evolució*, 24-25 : 245-254.

MOULANA M. L., EL OUAHABI M., BOULVAIN F., GUENDOZ M. & HUBERT-FERRARI A. (2018) – Weathering pattern of Messinian lithothamnium limestones: implication about paleoclimatic conditions. *6^{ème} Rencontre Internationale Geologica Belgica*, 2 p.

MOUSSA K., BELKEBIR L., MANSOUR B. & BESSEDIK M. (1994) – Dynamique et évolution de la Marge Sud du Bassin du Chelif (Algérie) vers une plate-forme carbonatée (Miocène supérieur). Approche sédimentologique et stratigraphie séquentielle. *Géologie Méditerranéenne*, 21 (3-4) : 131-132.

MÜNCH Ph., ROGER S., CORNEE J. J., SAINT MARTIN J. P. FERAUD G. & BENMOUSSA A. (2001) – Restriction des communications entre l'Atlantique et la Méditerranée au Messinien : apport de la téphrochronologie dans la plate-forme carbonatée et le bassin de Melilla-Nador (Rif nord-oriental, Maroc). *C. R. Acad. Sci., Paris, Sciences de la Terre et des Planètes/Earth Planet Sci.*, 332 : 569-576.

MÜNCH Ph., CORNEE J. J., FERAUD G., SAINT MARTIN J. P., FERRANDINI M., GARCIA F., CONESA G., ROGER S. & MOULLADE M. (2005) – Precise $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of volcanic tuffs within the upper Messinian sequences in the Melilla carbonate complex (NE Morocco): implications for the Messinian Salinity Crisis. *Int. J. Earth. Sc.* DOI 10.1007/s00531-005-0038-6

NEURDIN-TRESCARTES J. (1992) - Le remplissage du bassin néogène du Chéelif. Modèle de référence de bassin intra-montagneux. *Thèse de Doctorat d'Etat*, Université de Pau et Pays de l'Adour, France, 605 p.

NEURDIN-TRESCARTES J. (1995) - Paléogéographie du Bassin du Chéelif (Algérie) au Miocène. Causes et conséquences. *Géologie méditerranéenne*, 22 (2) : 61-71.

PERRODON A. (1957) – Etude géologique des bassins néogènes sub-littoraux de l'Algérie occidentale. *Publ. Serv. Carte géol. Algérie, n. s., Alger, Bull.* 12, 382 p.

PESTREA S., MANSOUR B. & SAINT MARTIN J. P. (1999) – Diatomites du Messinien d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc) : principaux enseignements. *Cryptogamie, Algol.*, 20 (2) : 109-110.

ROGER S., MÜNCH Ph., CORNEE J. J., SAINT MARTIN J. P., FERAUD G., CONESA G., PESTREA S. & BENMOUSSA A. (2000) - $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ dating of the pre-evaporitic Messinian marine sequences of the Melilla basin (Morocco): a proposal for some bio-sedimentary events as isochrones around the Alboran Sea. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 179 : 101-113.

ROUCHY J. M. (1982) – La genèse des évaporites messiniennes de la Méditerranée. *Mém. Mus. Hist. Nat.*, Paris, C, 50, 267 p.

SCHOLLE P. A. & ULMER-SCHOLLE D. S. (2003) – *A Color Guide to Petrography of Carbonate Rocks: Grains, Textures, Porosity, Diagenesis*. AAPG Memoir 77, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK. 459 p.

SAINT MARTIN J. P. (1990) - Les formations récifales coralliennes du Miocène supérieur d'Algérie et du Maroc. *Mém. Mus. Hist. Nat.*, Paris, C, 56, 366 p.

SAINT MARTIN J. P. & ROUCHY J. M. (1990) – Les plates-formes carbonatées messiniennes en Méditerranée occidentale : leur importance pour la reconstitution des variations du niveau marin au Miocène terminal. *Bull. Soc. géol. France* (8), 6 (1) : 83-94.

SAINT MARTIN J.-P., CORNEE J.-J., CONESA G., BESSEDIK M., BELKEBIR L., MANSOUR B., MOISSETTE P. & ANGLADA R. (1992) - Un dispositif particulier de la plate-forme carbonatée messinienne : la bordure méridionale du bassin du Bas-Chelif Algérie. *C. R. Acad. Sci., Paris*, 315, sér. 2 : 1365-1372.

SAINT MARTIN J. P. (2008) – Biodiversité dans les calcaires micritiques blancs des plates-formes messiniennes d'Algérie. *Geodiversitas* 30 (1) : 165-179.

THOMAS G. (1974) – La phase compressive pléistocène en Algérie nord-occidentale : âge, premiers éléments cinématiques, relation avec les mouvements en distension. *C. R. Acad. Sci., Paris*, 279, sér. D : 311 – 314.

THOMAS G. (1985) - Géodynamique d'un bassin intramontagneux. Le bassin du Bas Chélif occidental durant le Mio-Plio-Quaternaire. *Thèse de Doctorat d'Etat*, Université de Pau et Pays de l'Adour, 594 p.

TINTHOIN R. (1937) – Les monts des Ouled-Ali esquisse morphologique. *Annales de Géographie*, 46 (262) : 374-386.

TOUINA A., CHERNAI S. & HAMDI B. (2019) – Geochemical of Fossil Diatoms and Its Utilization as Adsorbent in Water Treatment. In: *Recent Advances in Geo-Environmental Engineering, Geomechanics and Geotechnics, and Geohazards* (eds. KALLEL A. et al.) *Proceedings of the 1st Springer Conference of the Arabian Journal of Geosciences (CAJG-1) Tunisia, Springer*: 101 – 103.

TSIEN H. H. (1981) – Ancient Reefs and Reef Carbonates. In: *Proceedings of the Fourth International Coral Reef Symposium* (eds. GOMEZ E. D. et al.) 1 : 601 – 609.

Van ASSEN E., KUIPER K. F., BARHOUN N., KRIJGSMAN W & SIERRO F. J. (2006) – Messinian astrochronology of the Melilla Basin: Stepwise restriction of the Mediterranean-Atlantic connection through Morocco. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 238 : 15-31.

RESUME

L'étude de deux coupes lithologiques à Djebel Aoud Sma (Monts des Ouled Ali, Bordure Sud du bassin du Bas Chéelif) a permis d'étudier la série messinienne complète de ce secteur.

Les diatomites du Djebel Aoud Sma ont été subdivisées lithologiquement en deux membres. Les résultats ichnologiques ont permis de les placer au sommet du premier membre diatomitique du bassin du Bas Chéelif.

Les calcaires-sus-jacents ont été subdivisés également en unité pré-récifale et unité récifale. Ils ont été le siège d'apports détritiques périodiques, qui ont atteint leur maximum dans l'unité récifale. L'*Halimeda-rich beds* ; un faciès qui pourrait constituer un niveau index, connu dans toutes les plates-formes carbonatées messiniennes de la Méditerranée occidentale, a été mis en évidence aussi, où il a été découvert pour la première fois dans la plate-forme carbonatée de la bordure Sud du bassin du Bas Chéelif (Tessala-Béni Chougrane).

L'étude microfaciologique a permis d'interpréter le milieu de dépôt des deux unités carbonatées. L'unité pré-récifale correspond à une plate-forme carbonatée peu profonde, envasée et relativement calme, tandis que l'unité récifale s'est déposée dans un milieu peu profond également, relativement agité, présentant un talus (pente récifale).

Aussi, les résultats de la géochimie ont permis d'étudier la composition en éléments majeurs de tous les faciès rencontrés dans les marnes grises, les diatomites et les calcaires. Les diatomites pures peuvent constituer un bon gisement à exploiter, et c'est ainsi pour les calcaires qui peuvent faire une bonne matière première pour la fabrication du ciment gris et blanc.

Mots clés : Aoud Sma, Bassin du Bas Chéelif, Messinien, Plate-forme carbonatée, *Halimeda-rich beds*, Fluorescence des rayons X.

ABSTRACT

The study of two sections in Djebel Aoud Sma (Ouled Ali Mounts, Southern border of the Lower Chelif basin) helped to investigate the whole messinian series in this zone.

The Djebel Aoud Sma diatomites are subdivided into two lithologic members. The ichnological results helped to put this diatomites at the top of the first diatomaceous member of the Lower Chelif basin.

The limestones are also subdivided into pre-reefal and reefal units. They were the site of periodic detrital inputs, which reached their maximum in the reef unit. In this work, we highlight the *Halimeda-rich beds*, a typical facies of Messinian carbonate platforms of the western Mediterranean basin, which could constitute an index level, discovered for the first time in the Southern border of the Lower Chelif basin (Tessala-Beni Chougrane).

The microfacies allowed to interpret the depositional environment of the two carbonate units. The pre-reef unit corresponds to a shallow, silted and relatively calm carbonate platform, while the reef unit deposited in a shallow environment also, relatively agitated, with a reef slope.

Also, the results of geochemistry allowed to study the composition in major elements of all the facies found in grey marls, diatomites and limestones. Pure diatomites can be a good deposit to exploit, and so for limestones that can make a good raw material for the manufacture of grey and white cement.

Key words : Aoud Sma, Lower Chelif basin, Messinian, Carbonate platform, *Halimeda-rich beds*, X rays fluorescence.